

10. Ibragimov G.A., Janibekov F.B., Nazarova M.S. The role of agricultural clusters in increasing the efficiency of agriculture // *Agricultural sciences*, 2020. – № 14 (66). – С. 6–9

11. Hridnyev M.A. Kharakterni rysy klasteroutvorennya v rehionakh Ukrainy [Characteristic features of cluster formation in the regions of Ukraine] // *Ekonomika ta suspil'stvo*, 2018. – Vyp. № 14. – P. 588–597

Дані про авторів

Студінська Галина Яківна,

д. е. н., с. н. с. ННЦ «Інститут аграрної економіки»
e-mail: studinska.galina@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-4713-4957>

Мамчур Володимир Анатолійович,

д. е. н., с. д., ННЦ «Інститут аграрної економіки»
e-mail: mamchur111@ukr.net
<https://orcid.org/0000-0003-1300-3633>

Data about the authors

Halyna Stydinska,

Doctor of economic sciences, senior researcher of National Scientific Center «Institute of Agrarian Economics»
e-mail: studinska.galina@gmail.com

Volodymyr Mamchur,

Doctor of economic sciences, senior researcher of National Scientific Center «Institute of Agrarian Economics»
e-mail: mamchur111@ukr.net

УДК 336.77

КРАСНОЖОН С. В.
ПІДДУБНИЙ В. А.
СЕРЕДІЮК В. Д.

Оптимізація інструментів фондового ринку для підвищення інвестиційної діяльності

Предмет дослідження – проблеми та шляхи оптимізації інструментів фондового ринку з метою підвищення інвестиційної активності.

Мета статті – проаналізувати поточні проблеми інструментів фондового ринку та визначити можливості їх оптимізації для стимулювання інвестиційної активності, економічного зростання та залучення компаній та інвесторів.

Методологія проведення роботи – проведення огляду наукової літератури та документів, що стосуються фондового ринку, інвестиційної діяльності та аналіз конкретних випадків успішної оптимізації фондових ринків у різних країнах з метою визначення кращих практик.

Результати роботи – виявлено поточні проблеми та можливості розвитку інструментів фондового ринку для стимулювання інвестицій та підтримки економічного зростання. Проаналізовано різні підходи та стратегії оптимізації.

Висновки – оптимізація інструментів фондового ринку є важливою складовою для стимулювання інвестиційної діяльності та забезпечення стабільності фінансової системи. Розвиток інноваційних рішень та підтримка інвесторів та компаній можуть сприяти зростанню інвестиційного потенціалу фондового ринку.

Ключові слова: оптимізація, інструменти, фондовий ринок, інвестиції, штучний інтелект.

KRASNOZHON S. V.
PIDDUBNIY V. A.
SEREDIUK V. D.

Optimization stock market instruments to enhance investment activity

The subject of the study – issues and strategies to optimizing stock market instruments to increase investment activity.

Purpose of the article – to analyze current problems of stock market instruments and identify opportunities for their optimization to stimulate investment activity, economic growth, and attract companies and investors.

Methodology – reviewing relevant scientific literature and documents on the stock market, investment activities, and analyzing successful optimization cases in various countries to determine best practices.

Results – identified current problems and opportunities for developing stock market tools to encourage investment and support economic growth. Explored different approaches and strategies for optimization.

Conclusions – optimization of stock market instruments is a crucial component for stimulating investment activity and ensuring financial system stability. Development of innovative solutions and support for investors and companies can contribute to the growth of the stock market's investment potential.

Keywords: optimization, instruments, stock market, investments, artificial intelligence.

Постановка проблеми. В епоху, яку відзначають технологічні досягнення та глобалізація, необхідність у оптимізації інструментів фондового ринку є надзвичайно актуальною. Інвестори шукають гнучкість, доступність та надійність у фінансових інструментах, які вони використовують. Таким чином, адаптуючи ці інструменти до змінних потреб інвесторів, можна сприяти збільшенню участі на ринку та стимулювати економічну діяльність.

Мета статті – проаналізувати поточні проблеми інструментів фондового ринку та визначити можливості їх оптимізації для стимулювання інвестиційної активності, економічного зростання та залучення компаній та інвесторів.

Вклад основного матеріалу. Глобальні події мають значний вплив на фондовий ринок, що виявляється у змінах цін на акції та загальному функціонуванні ринку. Багато осіб розглядають фондовий ринок як коливання цін, схоже на гойдалку. Проте важливо пам'ятати, що зовнішні фактори, особливо глобальні події, можуть суттєво вплинути на результативність акцій. Все в світі взаємопов'язане, тому необхідно усвідомлювати, як глобальні події можуть вплинути на фондовий ринок, що в свою чергу призведе до гальмування інвестиційної активності [6].

Наприклад, економічні кризи можуть спричинити економічний спад та зниження цін на акції, а геополітичні події можуть призвести до нестабільності через невизначеність в політиці. Також важливими факторами є торгові конфлікти та кризи в галузі охорони здоров'я, які можуть порушити ланцюги постачання та призвести до нестабільності на фінансових ринках.

Фінансова криза привернула увагу до необхідності розробки стратегій, які дозволяли б компаніям різноманітиту джерела фінансування та використовувати різні ринки для реалізації своїх

стратегій зростання та розширення. Здобуття доступу до нових джерел фінансування і одночасна модифікація фінансової та власницької структури компанії стає викликом для змін та інновацій. У багатьох випадках вихід на біржу означає для його власників реалізацію накопиченого приросту капіталу, що пов'язано з тим, що вони залишаються партнерами в компанії, і в той же час це сприяє диверсифікації їхніх інвестицій [4].

Фондовий ринок визначається як один з найреальніших та найпростіших механізмів залучення як внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій у реальний сектор економіки. Це не лише важливий канал для збору капіталу, але й ключовий інструмент поліпшення корпоративного управління підприємствами. З одного боку, ефективне корпоративне управління забезпечує підприємствам більшу ефективність, а з іншого – більшу прозорість [1].

Фінансові інструменти грають важливу роль на фондовому ринку з кількох причин [3]. По-перше, вони дозволяють трейдерам розподіляти свої інвестиції між різними класами активів, такими як акції, облігації, товари або валюти. Ця можливість диверсифікації сприяє зменшенню ризику і може підвищити потенційний прибуток, оскільки ризик розподіляється між різними інвестиціями. З другого боку, ці інструменти також допомагають трейдерам управляти ризиками, пов'язаними з їхніми інвестиціями. Наприклад, вони можуть використовувати опціони чи ф'ючерси для захисту своїх портфельів від негативних коливань цін.

За допомогою фінансових інструментів трейдери також можуть легше управляти ліквідністю своїх активів. Особливо це стосується тих інструментів, які торгуються на стабільних ринках. Наявність ліквідних інструментів дозволяє трейдерам легко купувати або продавати їх за ринковими цінами, що дозволяє їм швидко входити або виходити з позицій і реагувати на зміни на ринку.

Крім того, фінансові інструменти надають трейдерам можливості для спекуляції та потенціалу для отримання прибутку. Шляхом аналізу ринкових тенденцій, новин та технічних індикаторів, трейдери можуть спробувати передбачити рухи цін і використати їх для заробітку. Таким чином, фінансові інструменти стають важливими інструментами для трейдерів у реалізації їхніх стратегій та досягнення інвестиційних цілей.

Оптимізація інструментів фондового ринку має велике значення у забезпеченні стабільності та ефективності фінансової системи. Шляхи досягнення оптимізації можуть включати різноманітні заходи, які спрямовані на привертання компаній до участі в ринку та залучення інвесторів [4]. Напередодні технологічних досягнень та глобалізації, необхідність у постійній модернізації фондового ринку стає все більш актуальною.

По-перше, важливо активізувати участь малих і середніх підприємств на ринку. Це можна зробити через створення спеціальних програм та ініціатив, спрямованих на підтримку цього сектору. Наприклад, запровадження фондів альтернативного інвестування до внесення акцій на біржу може сприяти залученню нових компаній та стимулювати їхній розвиток.

Другим важливим кроком є створення фінансової культури участі на фондових ринках. У Європі менше половини домогосподарств, а саме всього 43%, здійснюють інвестиції у фінансові активи, за винятком банківських депозитів. Громадяни Європейського Союзу можуть бути як серед найкращих інвесторів у світі, як у Швеції та Данії, так і серед тих, хто має нижчий рівень фінансової грамотності, як у Румунії та Португалії. Отже, необхідно активно просувати фінансову освіту серед населення, щоб зрозуміти важливість міцного фондового ринку з багатьма компаніями.

Додатково, для підвищення легкості доступу до ринку та привабливості для компаній, слід розробити і підтримувати активну комунікацію між компаніями та інвесторами, а також зробити звітність більш доступною для інвесторів. Наприклад, введення нових стандартів звітності може полегшити інвесторам оцінку потенційних можливостей та ризиків.

Для забезпечення стабільності та прозорості ринку, необхідно розвивати збалансований регуляторний каркас, який одночасно сприяє інноваціям. Це передбачає впровадження регулятивних

механізмів, які забезпечують захист інвесторів та стимулюють розвиток новаторських фінансових інструментів.

В свою чергу, Україна запровадила стратегію розвитку фінансового сектору до 2025 року, яка включала в себе і розвиток фондового ринку. Проте, ця стратегія була зупинена у 2023 році та незважаючи на вплив повномасштабної військової агресії Росії та світової пандемії COVID-19, фінансовим регуляторам вдалося досягнути прогресу у втіленні зазначеної стратегії [5].

Щодо передумов для розвитку, важливо відзначити, що в рамках програми очищення фондового ринку та системної боротьби з маніпулюванням цінами на фондовому ринку, яка тривала впродовж 2015–2019 років, було припинено обіг цінних паперів 49 емітентів через ознаки фіктивності, призупинено торгівлю цінними паперами 273 емітентів та анульовано 136 ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку на основі розгляду справ про правопорушення. Зупинення обігу «сміттєвих» цінних паперів сприяло отриманню більш об'єктивної оцінки стану та обсягів фондового ринку. У зв'язку із зменшенням неринкових операцій на організованому ринку, обсяг торгів акціями та облигаціями підприємств скоротився у 2018 році на 80% порівняно з 2014 роком. Боротьба зі зловживаннями на ринках капіталу залишається пріоритетним завданням. Для запобігання порушенням та недопущення некараності необхідно внести зміни до законодавства, які створять умови для протидії зловживанням на фондовому ринку, удосконалять систему нагляду та контролю за діяльністю його учасників відповідно до міжнародних стандартів.

Згідно зі стратегією, увага до розвитку українських інструментів фондового ринку була сфокусована на двох аспектах. Перший — створення ліквідних ринків фінансових інструментів та розробка механізмів для зниження ризиків при здійсненні фінансових операцій. Другий — загальний акцент на інноваційний розвиток, що, зокрема, включав розвиток відкритої архітектури фінансового ринку.

Сучасні напрями розвитку та тренди фондового ринку України охоплюють декілька аспектів [8].

У останні роки спостерігається збільшений інтерес до електронної торгівлі, що проявляється у зростанні кількості онлайн-торгових платформ. Це відкриває нові можливості для інтернет-ау-

ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

диторії у здійсненні торгівлі товарами і послуг. Також уряд та регуляторні органи активно сприяють розвитку фондового ринку в Україні. Запуск нових фондових індексів, інвестиційних фондів та розвиток фондових бірж сприятимуть збільшенню обсягів торгівлі та приверненню нових інвесторів.

Деривативні інструменти, такі як ф'ючерси, опціони та свопи, отримують все більшу популярність. Вони стають ефективними засобами для зменшення ризику та забезпечення захисту від коливань курсів валют та цін на різні активи.

Технологія блокчейн активно використовується в Україні, особливо в сферах, пов'язаних з фінансовими транзакціями та забезпеченням безпеки. Це сприятиме впровадженню нових методів та інструментів на фондовому ринку. Додатково зростає інтерес до криптовалют, що змушує регуляторні органи працювати над створенням відповідної правової бази. Це сприятиме розвитку та приверненню нових інвестицій.

Розвиток зелених фінансових інструментів в Україні створює відповідні фінансові інструменти для залучення інвестицій у сферу відновлювальної енергетики та екологічної інфраструктури.

Крім того, в сучасному світі швидкоплинних фондових ринків надзвичайно важливим стає прийняття своєчасних та обдуманих рішень. Розвиток штучного інтелекту надав нам потужні інструменти, які допомагають використовувати переваги вигідних можливостей та виходити вперед. Шляхом прогнозування цін на основі штучного інтелекту та аналізу настроїв ринку у реальному часі, фінансові послуги переживають справжню революцію, що змінює правила гри [2].

Згідно з даними KPMG, інвестиції у сферу штучного інтелекту зростатимуть з 12,4 мільярдів доларів США у 2018 році до 232 мільярдів доларів США до 2025 року. Штучний інтелект буде приймати активні, а не реактивні рішення завдяки глибокому навчанню. ШІ широко застосовується у таких галузях, як охорона здоров'я, електронна комерція, логістика, ланцюг поставок та транспорт. Прогнозується, що він також отримає значну увагу в біржовій торгівлі [7].

Одним з прикладом таких інструментів є Composer – інноваційна платформа для створення торгових алгоритмів на базі штучного інтелекту, яка не вимагає програмування. Вона забезпечує можливість тестування та автоматичного виконання угод, а також надає готові

стратегії та інтуїтивний інтерфейс для управління торгівлею.

Основною перевагою Composer є можливість створювати торгові алгоритми на основі штучного інтелекту без необхідності вмінь програмування. Користувачам надається доступ до редактора з підтримкою природної мови для розробки стратегій. Крім того, вони можуть автоматизувати виконання угод, включаючи ребалансування портфеля. Також платформа пропонує готові до використання стратегії та нульові комісії, що робить її привабливою для інвесторів. Користувачі можуть інвестувати в різноманітні категорії стратегій та рішень на основі даних. Інтерфейс користувача містить умовні оператори для реалізації складної логіки торговельних стратегій.

Trade Ideas LLC пропонує доступне торгове середовище з можливістю моделювання віртуального навчання та інструментами штучного інтелекту для вдосконалення торгових стратегій. Ця платформа дозволяє налаштовувати методи торгівлі за допомогою передових технологій управління торгівлею штучного інтелекту, спрощуючи розуміння ціни через повне вікно котирувань.

Робо–консультування на основі штучного інтелекту використовує кілька інвестиційних алгоритмів, аналізуючи понад мільйон торгових сценаріїв протягом ночі, щоб вибрати підмножину з найвищою ймовірністю отримання прибутку під час наступної ринкової сесії. Імітаційне навчання дозволяє трейдерам–початківцям практикуватися без ризику в середовищі інтерактивного навчального симулятора, щоб ознайомитися з динамікою ринку та зміцнити впевненість у собі та ринку. Повне вікно цінних пропозицій надає важливі дані про акції в одному зручному вигляді, щоб полегшити розуміння цін та прийняття більш обґрунтованих рішень.

В свою чергу EquBot від QuantumStreet AI – це інноваційна платформа, що базується на штучному інтелекті та використовує алгоритми машинного навчання, графі знань і процесор природної мови IBM Watson для надання портфоліо як послуги (PaaS) для інвестиційних професіоналів у всьому світі.

Можливості обробки даних EquBot дозволяють швидко аналізувати мільйони новин, публікацій у соціальних мережах і фінансових звітів щодня в режимі реального часу для точних прогнозів. Інтеграція графів знань і обробки природної мови допомагає отримувати цінну інформацію з різно–

манітних джерел, а всебічний аналіз у реальному часі дозволяє інвесторам приймати обґрунтовані рішення на основі даних та досягати високої прибутковості своїх інвестицій.

Крім того, використання штучного інтелекту в фондовому ринку має потенціал покращити кілька ключових аспектів та покращити інвестиційну діяльність [7].

Фондова торгівля з використанням штучного інтелекту націлена на отримання прибутку як свою основну мету. Відмінною особливістю цього підходу є відсутність врахування емоційних аспектів при прийнятті рішень щодо купівлі та продажу акцій. Замість цього, система аналізує значущі фактори, такі як зміни в цінах, макроекономічні показники, новини про зареєстровані на фондовому ринку компанії та урядові рішення, щоб приймати ефективні рішення.

Швидкість та точність прийняття рішень є ще однією перевагою фондової торгівлі з використанням штучного інтелекту. Аналітична система штучного інтелекту здатна забезпечити оперативний аналіз важливих даних, що дозволяє уникнути затримок та сприяє швидкому реагуванню на зміни на ринку, що, у свою чергу, допомагає забезпечити ефективне управління портфелем акцій.

Налаштування інтелектуальної платформи виявляється ключовим аспектом використання штучного інтелекту на фондовому ринку. Різні компанії вдаються до цих технологій для розробки власних моделей, що базуються на аналізі різноманітних наборів даних. Запобігання ризикованим транзакціям стає реальністю завдяки розвиненим версіям штучного інтелекту та глибокому навчанню [7].

Проте, при використанні цих інструментів для покращення своїх торгових рішень та прийняття обґрунтованих виборів не слід забувати про важливість необхідності проведення ретельного самостійного дослідження перед укладенням будь-яких угод.

Висновки

У майбутньому розвиток інструментів фондового ринку буде суттєво впливати на збільшення обсягів інвестицій, сприяючи розвитку бізнесу та відкриваючи нові можливості для зростання економіки. Однак, на шляху до успішного розвитку необхідно забезпечити ефективне регулювання та нагляд за ринком, а також підвищити рівень фінансової грамотності серед інвесторів. Це

дозволить зберегти стабільність та забезпечити прозорість фінансових операцій, що є важливими складовими для успішного функціонування фондового ринку.

Список використаних джерел:

1. А. О. Босак, Ю. В. Дойнік Фондовий ринок України: перспективи розвитку і світовий досвід державного регулювання Національний університет «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку, випуск 3, номер 2, 2021. URL: <https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2021/nov/25547/nzmened-290-303.pdf>
2. 5 AI Tools for Stock Trading & Price Predictions <https://www.linkedin.com/pulse/5-ai-tools-stock-trading-price-predictions-priya-ranjani-mohan/>
3. Financial instruments: their importance for traders. URL: <https://skilling.com/row/en/blog/trading-terms/financial-instruments>
4. How to make stock markets more attractive for companies. URL: https://www.bolsasymercados.es/ing/Studies-Research/Document/5417__How_to_make_Stock_Markets_more_attractive_for_companies_
5. Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року. URL: <https://bank.gov.ua/ua/about/develop-strategy/develop-strategy2023>
6. Influence of global events on the stock market. URL: <https://www.linkedin.com/pulse/influence-global-events-stock-market-pickrightin/>
7. Artificial Intelligence: Making waves in the stock market. URL: <https://www.datasciencecentral.com/artificial-intelligence-making-waves-in-the-stock-market/>
8. Світлана Ковальчук сучасні напрями розвитку біржової торгівлі: тренди та інновації. Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут. № 2 (2023): Modeling the development of the economic systems. URL: <https://doi.org/10.31891/mdes/2023-8-18>

References:

1. A. O. Bosak, Yu. V. Doynik «Stock Market of Ukraine: Development Prospects and World Experience of State Regulation» National University «Lviv Polytechnic». Management and Entrepreneurship in Ukraine: Stages of Formation and Development Issues, Issue 3, No. 2, 2021. URL: <https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2021/nov/25547/nzmened-290-303.pdf>

2. 5 AI Tools for Stock Trading & Price Predictions. URL: <https://www.linkedin.com/pulse/5-ai-tools-stock-trading-price-predictions-priya-ranjani-mohan/>

3. Financial instruments: their importance for traders. URL: <https://skilling.com/row/en/blog/trading-terms/financial-instruments>

4. How to make stock markets more attractive for companies. URL: https://www.bolsasymercados.es/ing/Studies-Research/Document/5417__How_to_make_Stock_Markets_more_attractive_for_companies_

5. Strategy for the development of the financial sector of Ukraine until 2025. URL: <https://bank.gov.ua/ua/about/develop-strategy/develop-strategy2023>

6. Influence of global events on the stock market. URL: <https://www.linkedin.com/pulse/influence-global-events-stock-market-pickrightin/>

7. Artificial Intelligence: Making waves in the stock market. URL: <https://www.datasciencecentral.com/artificial-intelligence-making-waves-in-the-stock-market/>

8. Svitlana Kovalchuk «Modern Trends in Stock Trading: Trends and Innovations» Khmelnytsky Cooperative Trade and Economic Institute. No. 2 (2023): Modeling the development of the economic systems. URL: <https://doi.org/10.31891/mdes/2023-8-18>

Дані про авторів

Красножон Світлана Володимирівна,

к. е. н., доцент, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Просп. Берестейський, 54/1, Київ, Україна, 03057
e-mail: svelte@ukr.net

Піддубний Володимир Антонович,

д. т. н., професор кафедри технології і організації ресторанного господарства Київського національного торговельно-економічного університету

19, вул. Кіото, Київ, Україна, 02156

e-mail: profpod@ukr.net

Середюк Валерія Дмитрівна,

здобувач бакалаврського рівня, факультет фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Проспект Берестейський, 54/1, Київ, Україна, 03057

e-mail: valerrriss@gmail.com

Data about the authors

Svitlana Krasnozhon,

candidate of economics, associate professor of department of corporate finance and controlling Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

54/1, Prospect Beresteyskiy, Kyiv, Ukraine, 03057

e-mail: svelte@ukr.net (050-227-11-47)

Volodimir Piddubniy,

doctor of engineering, professor, professor department of technology and organization of Restaurant Industry, Kyiv National Trade and Economics University

19, Kioto st., Kyiv, Ukraine, 02156

e-mail: profpod@ukr.net

Valeria Serediuk,

Bachelor's degree holder, Faculty of Finance of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

54/1, Prospect Beresteyskiy, Kyiv, Ukraine, 03057

e-mail: valerrriss@gmail.com

УДК 339.923:64

БУЛЕЙКО В. В.

Стратегії впровадження штучного інтелекту в публічному управлінні: найкращі практики та виклики

Ця стаття досліджує впровадження штучного інтелекту у публічному управлінні через призму стратегій, етики, та громадської взаємодії. Вона розкриває, як інновації в області ШІ можуть трансформувати управлінські процеси, поліпшуючи рівень сервісів та спрощуючи вирішення складних завдань. Обговорюються перспективні напрямки та потенційні ризики, з особливим акцентом на важливість етичного підходу та активного залучення громадян до процесів ухвалення рішень. Подано критичний аналіз актуальних публікацій, що підкреслює необхідність глибшого розуміння цієї динамічної галузі. Також, у цій статті досліджено міжнародний досвід використання штучного інтелекту в публічному управлінні, наведено приклади такого використання і короткий аналіз. На закінчення, формулюються рекомендації для розробки більш ефективних стратегій використання ШІ, які можуть бути адаптовані на місцевому та міжнародному рівнях.

Ключові слова: штучний інтелект, публічне управління, міжнародний досвід, чат-боти.